

AS ESTRUTURAS REFLEXIVAS NO PORTUGUÊS
AFRO-BRASILEIRO:
UMA ANÁLISE DA COMUNIDADE DE HELVÉCIA

Jurgen Alves de Souza
Universidade Federal da Bahia
professorjurgen@hotmail.com

Abstract: Several linguistic studies about the reflexive structures present in the Portuguese spoken in Brazil have revealed some characteristics that seem to be typical features of Vernacular Brazilian Portuguese, especially when considering rural dialects. Most of these studies, however, do not take into account linguistic contact during the colonization of Brazil - principally contact between Portuguese and African Languages - as a likely explanation for the effect on the reflexivization processes used in the vernacular speech of the language that developed in Brazil. Taking as a starting point the community of Helvécia, located in the extreme south of Bahia state, the analysis presented here represents part of the research developed about the presence of such features in the speech of rural Afro-Brazilian communities, and aims to contribute to a better understanding of the possible influence of contact between languages in the formation of Brazilian Portuguese, especially in its vernacular varieties.

Keywords: reflexive structures; rural Afro-Brazilian communities; contact between languages.

1. Introdução

Os estudos linguísticos realizados até então (D’Albuquerque, 1984; Galves, 1986; Rodrigues, 1987; Castilho, 1997; Oliveira, 2006; Bittencourt, 2008; Silveira, 2008) a respeito das estruturas consideradas reflexivas no português falado no Brasil têm apontado o apagamento do clítico – como ocorre em (1) –, a generalização do clítico “se” para todas as pessoas gramaticais – como ocorre em (2) – e a duplicação do clítico – como ocorre em (3)

– como características pertencentes ao português popular brasileiro, as quais ocorrem principalmente nos dialetos rurais.

- (1) Eu Ø machuquei na bicicleta. (D’Albuquerque, 1984)
- (2) Eu *se* lembrei disso. (Silveira, 2008)
- (3) Ele já *se* acostumou-*se*. (Oliveira, 2006)

Inserida numa pesquisa maior acerca da língua portuguesa falada no Brasil, realizada pelo Projeto Vertentes¹, este estudo procurou investigar se as características presentes nas estruturas reflexivas do português popular brasileiro estão igualmente presentes no chamado português afro-brasileiro, tomando como ponto de partida a comunidade rural afro-brasileira de Helvécia. Vários estudos já realizados sobre outras características linguísticas dessa comunidade contribuíram significativamente para uma melhor compreensão da possível influência do contato entre línguas na formação dos traços do português brasileiro, mas ainda não houve nenhuma pesquisa que investigasse especificamente as estruturas reflexivas.

É importante esclarecer que as comunidades de fala estudadas pelo Projeto Vertentes, inclusive Helvécia, têm como característica comum o fato de terem sido originadas de agrupamentos de negros africanos trazidos como mão-de-obra escrava e de terem mantido, até a época em que os dados foram coletados, um grau relativamente elevado de isolamento. Localizada no município de Nova Viçosa, no extremo sul da Bahia, a comunidade de Helvécia, segundo Lucchesi & Baxter (2009), teve origem por volta de 1818, a partir de uma colônia fundada por imigrantes europeus (alemães, franceses e suíços), os quais se deslocaram para esta região durante o século XIX e se dedicaram ao cultivo e exportação do café, utilizando-se da mão-de-obra escrava. Todavia, a Colônia Leopoldina entrou num período de decadência no final do mesmo século, por conta do declínio da cultura do café e da abolição da escravatura, em 1888. Dessa forma, os fazendeiros abandonaram a região – muitos voltaram a seus países de origem – e deixaram um grande número de ex-escravos, que, ao contrário do que comumente acontecia naquela época, não se dispersaram e se mantiveram no local, permanecendo isolados ali até meados do século XX.

¹ O Projeto Vertentes, coordenado pelo Prof. Dr. Dante Lucchesi, na Universidade Federal da Bahia, vem realizando, desde 1994, uma ampla pesquisa de campo para recolher amostras de fala junto a comunidades rurais afro-brasileiras isoladas e outras comunidades rurais não marcadas etnicamente, com o objetivo de construir uma sólida base empírica para análises linguísticas que possam revelar o efeito das mudanças linguísticas induzidas pelo contato entre línguas na formação do português brasileiro. É possível encontrar mais informações sobre projeto em sua página na internet: www.vertentes.ufba.br.

2. Panorama sociolinguístico do Brasil Colonial

Do século XVI ao século XIX, o tráfico negreiro trouxe, em cativo, para o Brasil entre quatro e cinco milhões de falantes africanos. O contato linguístico e cultural que ocorreu nesse período teve como consequência mais direta a alteração da língua portuguesa aqui falada, provocando inevitavelmente a participação de falantes africanos na construção da modalidade da língua e da cultura representativas do Brasil. Segundo Lucchesi (2008: 151), os africanos e seus descendentes foram, por um lado, vítimas de uma violenta repressão cultural e linguística que não permitiu a conservação das muitas línguas africanas que chegaram aqui, durante os séculos de colonização, sendo encontrados raros resquícios de línguas africanas ainda subsistentes apenas em algumas poucas comunidades rurais de afro-descendentes mais isoladas, servindo como elemento de preservação da identidade cultural africana. Por outro lado, porém, protagonizaram o importante papel de difusor da língua portuguesa no Brasil, contribuindo para que o contato linguístico desses muitos falares africanos com a língua portuguesa trazida da Europa gerasse as características mais notáveis da fala popular brasileira, ainda que alguns pesquisadores continuem tentando, a todo custo, diminuir ou mesmo negar essa efetiva contribuição.

Os primeiros séculos da história do Brasil apontam, portanto, para o cenário bipolarizado em que a realidade linguística brasileira foi constituída (Lucchesi, 2001). As cidades, pouco populosas e geralmente situadas no litoral, não influenciavam as distantes povoações interioranas e eram reduto exclusivo de uma reduzida elite colonial, a qual, como era de se esperar, procurou aproximar-se e manter-se fiel ao padrão linguístico lusitano, submetendo-se ao cânone português até o início de século XX. A maior parte da população colonial – formada principalmente por índios nativos e negros escravos, e espalhada pelo interior do país – quase não tinha contato com a cultura europeia e, conseqüentemente, com a variedade padrão da língua portuguesa, restringindo-se à convivência com colonos portugueses pobres e pouco escolarizados, com os quais adquiriram o português como segunda língua. Essa aquisição precária de uma segunda língua por uma coletividade de falantes adultos, sem instrutores ou escolas, e sua posterior socialização e nativização nessa coletividade é denominada de *transmissão linguística irregular*².

² De acordo com Lucchesi (1999, 2003 e 2006), o conceito de *transmissão linguística irregular* designa, de maneira mais ampla, qualquer processo histórico de contato linguístico massivo entre povos falantes de línguas tipologicamente distintas, no qual os falantes das línguas do grupo dominado, em sua maioria adultos, são forçados a adquirir a língua do grupo dominante em condições bastante

Um cenário como o dos primeiros séculos da colonização brasileira certamente contribuiu para gerar as condições propícias à ocorrência de transmissão linguística irregular, mas o que houve no Brasil foi apenas uma “semi-crioulização”, segundo Holm (1992: 37), ou, nos termos de Lucchesi (2003: 281), uma “transmissão linguística irregular de tipo leve”, pois não ocorreu, de modo generalizado, a expansão da estruturação gramatical que começou a ser formada em decorrência da situação de contato, abortando o surgimento de uma língua crioula e gerando uma variedade popular da língua portuguesa, da qual manteve quase todo o arcabouço estrutural, modificado somente pela profunda variação no uso dos elementos gramaticais sem valor referencial. Nesse processo, os negros – muito mais que os indígenas³ –, por estarem inseridos nos diversos setores da atividade produtiva, mesmo que se concentrassem nos estratos menos elevados da sociedade, serviram de transmissores desse português tipicamente nosso, deixando em nossa língua vestígios do contato entre o português europeu e as línguas africanas, os quais acabaram por se tornar marcas típicas do português popular brasileiro, expandindo-se, posteriormente, do ambiente rural para ambientes citadinos, afinal os africanos e seus descendentes, no início do século XIX, eram quase 70% dos três milhões e trezentos mil habitantes do Brasil (Azevedo, 1975: 14-15).

Partindo dessa premissa, o processo de transmissão linguística irregular de tipo leve teria sido, portanto, elemento fundamental para a formação do português popular brasileiro e, como foi no ambiente rural que tudo isso começou, os atuais dialetos rurais, em especial os de localidades marcadas pela presença africana, constituem um campo de observação linguística privilegiado, pois comunidades rurais afro-brasileiras mais isoladas, de acordo com Lucchesi (2004: 216), podem guardar rastros históricos desse contato.

adversas de aprendizado, por conta da sujeição e da marginalização, formando as variedades de segunda língua que servirão – com todas as lacunas e reanálises dos elementos gramaticais – como modelo para aquisição da língua materna das novas gerações de falantes, podendo resultar no surgimento de uma língua crioula ou apenas de uma nova variedade da língua do grupo dominante.

³ É claro que em algumas áreas do Brasil, especialmente no norte do país e em alguns trechos do sudeste, a influência linguística dos índios foi muito relevante (Rodrigues, 1986), mas não podemos nos esquecer de que o extermínio da população indígena, causado por doenças e pela violência dos colonizadores, e sua resistência ao trabalho forçado, fortalecida pela oposição da igreja à escravização indígena, levaram o índio a desempenhar um papel muito menos significativo do que o negro na constituição da realidade sociolinguística brasileira.

3. Análise sociolinguística das estruturas reflexivas na comunidade de Helvécia

A análise da variação das estruturas ditas reflexivas presentes na comunidade rural afro-brasileira de Helvécia tomou por base um *corpus* composto por 12 entrevistas sociolinguísticas. Pautando-se nos pressupostos teórico-metodológicos da sociolinguística quantitativa (Labov, 1972, 1982 e 1994) e amparando-se no rigor estatístico do pacote de programas GOLVARB X – versão mais atualizada do VARBRUL (Pintzuk, 1988; Scherre & Naro, 2003; Tagliamonte, 2006) –, esta análise pode ser reveladora de alguns aspectos peculiares acerca das estruturas ditas reflexivas utilizadas no português afro-brasileiro.

Tabela 1: Quadro Geral

REALIZAÇÃO DO CLÍTICO	Nº DE OC. / TOTAL	FREQ.
Não-realização	453/535	85%
Realização padrão	76/535	14%
Realização sem marca de pessoa	6/535	1%
Dupla realização	0/535	0%
TOTAL	535/535	100%

Como se pode perceber com a leitura da Tabela 1, acima exposta, o número total de ocorrências de construções linguísticas que evidenciassem as estruturas reflexivas utilizadas na fala dos 12 informantes, como era de se esperar para um fenômeno sintático, não foi muito alto, porém isso não inviabiliza a pesquisa e seus resultados. As 535 ocorrências de estruturas reflexivas presentes nessa amostra de fala da comunidade de Helvécia acabaram por comprovar um já esperado predomínio do apagamento dos clíticos (não-realização) sobre a sua realização. Surpreendeu, porém, a pequena presença do clítico “SE” generalizado a outras pessoas gramaticais (realização sem marca de pessoa) e a não-ocorrência da duplicação do clítico, pois esses comportamentos são citados por outros pesquisadores, conforme já se explicitou anteriormente, como traços típicos do português popular brasileiro. Por conta desse panorama que os números iniciais oferecem, a análise que aqui se apresenta deteve-se apenas na busca por fatores linguísticos e extralinguísticos que pudessem favorecer o apagamento do clítico nas estruturas ditas reflexivas.

3.1 Condicionamento linguístico do apagamento do clítico

O pacote de programas GOLDVARB X descartou seis das onze variáveis linguísticas elencadas na chave de codificação, selecionando apenas as que constam das tabelas analisadas abaixo:

Tabela 2: Apagamento do clítico segundo a tipologia pronominal

TIPO DE PRONOME	Nº DE OC. / TOTAL	FREQ.	P.R.
Ergativo	50/52	96%	0.780
Expletivo	55/66	83%	0.533
Inacusativo	212/242	88%	0.524
Oblíquo	67/86	78%	0.395
Inerente	12/22	55%	0.206
Médio	3/6	50%	0.130
Recíproco	1/2	50%	0.113
Reflexivo	2/6	33%	0.089
TOTAL	402/482	83%	

Para que os resultados expostos na Tabela 2 sejam melhor compreendidos, é necessário estabelecer uma taxionomia com relação aos clíticos usados nas estruturas ditas reflexivas. Este trabalho partiu do pressuposto de que os clíticos comumente utilizados nesse tipo de estrutura podem ser agrupados pela morfologia informacional que carregam, conforme demonstra o *continuum* abaixo.

Reflexivo	Recíproco	Passivo	Ergativo	Médio	Inacusativo	Oblíquo	Inerente	Expletivo
+ INFOMACIONAL		± INFOMACIONAL				- INFOMACIONAL		

Esperava-se, então, que os clíticos que possuísem menos morfologia informacional favorecessem o apagamento, e que os clíticos que possuísem mais morfologia informacional o desfavorecessem. Os resultados confirmaram apenas a segunda afirmação, uma vez que a utilização dos pronomes reflexivos e recíprocos constitui-se num contexto de resistência ao apagamento do clítico, como em (4) e (5) respectivamente. Todavia, entre os pronomes que mais contribuem para a não-realização do clítico figuram – além do expletivo, exemplificado em (6) –, inesperadamente, o ergativo e o inacusativo, como em (7) e (8) respectivamente.

- (4) Dia amanheceu e o japonês tava Ø arrumano. (HV20)
- (5) O de Nanuque e esse daqui Ø ajuntô. (HV07)
- (6) Eu fui Ø embora po Rio, ni oitenta e dois. (HV03)
- (7) A perna só Ø deslocô um pôco. (HV03)
- (8) Aí eu Ø levantô. (HV19)

Tabela 3: Apagamento do clítico segundo o tipo de frase

TIPO DE FRASE	Nº DE OC. / TOTAL	FREQ.	P.R.
Resposta sem estímulo	53/54	98%	0.932
Não-resposta (elsewhere)	342/412	83%	0.435
Resposta com estímulo	7/16	44%	0.111
TOTAL	402/482	83%	

Os resultados apresentados na Tabela 3 confirmaram a hipótese de que as respostas sem estímulo – como exemplificado em (9) – favorecem o apagamento, pois há uma grande probabilidade de o informante reproduzir a não-realização do clítico feita pelo documentador. Também foi confirmada a hipótese de que as respostas com estímulo – como exemplificado em (10) – desfavorecem o apagamento, já que haveria uma grande probabilidade de o informante reproduzir a realização do clítico feita pelo documentador, ainda que essa estratégia de reflexivização não faça parte da gramática de sua comunidade.

- (9) *DOC*: Então, caso Ø com vinte?
INF: Casei Ø com vinte ano. (HV04)
- (10) *DOC*: E é um lugá onde todo mundo se reúne, né?
INF: Todo mundo se reúne, todo mundo tem seu pedacim. (HV03)

Tabela 4: Apagamento do clítico segundo a animacidade do sujeito

ANIMACIDADE DO SUJEITO	Nº DE OC. / TOTAL	FREQ.	P.R.
[– animado]	51/53	96%	0.754
[+ humano]	351/429	82%	0.465
TOTAL	402/482	83%	

Antes de qualquer observação, é necessário ressaltar que os sujeitos com traço de animacidade [+ animado / – humano] foram retirados da análise, uma vez que, nesse caso, o apagamento do clítico seria categórico. Quanto aos resultados apresentados na Tabela 4, foi confirmada a hipótese de que a presença de sujeitos com traço de animacidade [– animado], como exemplificado em (11), favorece o apagamento do clítico. Também foi confirmada a hipótese de que a presença de sujeitos com traço de animacidade [+ humano], como exemplificado em (12), seria um contexto de resistência ao apagamento do clítico.

(11) Lá atrai tem ôtro viagem, que Ø chama Helvécia. (HV19)

(12) Me operei, já me senti bem melhó. (HV04)

Tabela 5: Apagamento do clítico segundo a morfologia de tempo e modo do verbo

TEMPO E MODO DO VERBO	Nº DE OC. / TOTAL	FREQ.	P.R.
Pretérito Perfeito do Indicativo	141/160	88%	0.607
Infinitivo	94/105	89%	0.488
Presente do Indicativo	125/155	81%	0.468
Pretérito Imperfeito do Indicativo	24/31	77%	0.446
Presente do Subjuntivo	½	50%	0.243
Gerúndio	17/29	59%	0.163
TOTAL	402/482	83%	

Vale ressaltar, no tocante à morfologia de tempo e modo do verbo, que não há nenhuma ocorrência de verbos no futuro do presente do indicativo, futuro do pretérito do indicativo e no pretérito do subjuntivo no *corpus* analisado. É necessário destacar, também, que os verbos no futuro do subjuntivo, no imperativo e no particípio foram retirados da análise, uma vez que sua

utilização constitui um contexto categórico de apagamento do clítico. Quanto aos resultados apresentados na Tabela 6, foram confirmadas a hipótese de que verbos no pretérito perfeito do indicativo – como exemplificado em (13) – favorecem o apagamento do clítico, e hipótese de que verbos no gerúndio o desfavorecem, como exemplificado em (14).

(13) Isso porque já Ø 'custumei ni roça (HV01)

(14) Eu fiquei Ø lembrano da operação de novo (HV03)

Tabela 6: Apagamento do clítico segundo a marca de pessoa e número

MARCA DE PESSOA E NÚMERO	Nº DE OC. / TOTAL	FREQ.	P.R.
Sem marca	349/397	88%	0.570
Marca de <P1>	53/85	62%	0.211
TOTAL	402/482	83%	

Antes mesmo de se analisar os dados, é importante destacar que os verbos com marcas de <P4> e <P6> foram retirados da análise por apresentarem realização categórica do clítico reflexivo. Quanto aos resultados apresentados na Tabela 6, foi confirmada a hipótese de que verbos sem marca de pessoa e número, como exemplificado em (15), favorecem o apagamento do clítico. Também foi confirmada a hipótese de que verbos com marca de primeira pessoa do singular, como exemplificado em (16), seria um contexto de resistência ao apagamento do clítico.

(15) Vocês Ø alembra? (HV08)

(16) Não me interesso nada que é dos ôto (HV20)

3.2 Condicionamento social do apagamento do clítico

A princípio, o pacote de programas GOLDVARB X não selecionou nenhuma das quatro variáveis sociais elencadas na chave de codificação, mas foram realizadas mais duas rodadas com dois cruzamentos entre variáveis sociais que resultaram nas tabelas abaixo:

Tabela 7: Cruzamento das variáveis faixa etária e estada fora da comunidade

Faixa Etária X Estada Fora	Nº DE OC. / TOTAL	FREQ.	P.R.
Faixa III / Não saiu	85/94	90%	0.650
Faixa II / Não saiu	38/45	88%	0.564
Faixa III / Saiu	67/77	87%	0.451
Faixa II / Saiu	91/108	84%	0.408
Faixa I / Não saiu	61/79	77%	0.315
Faixa I / Saiu	60/81	74%	0.273
TOTAL	402/482	83%	

Os resultados apresentados na Tabela 7 confirmaram a hipótese de que informantes mais idosos e que não se ausentaram da comunidade por mais de 6 meses favorecem o apagamento do clítico utilizado nas estruturas ditas reflexivas. Isso ocorreria porque a fala desses informantes tende, geralmente, a conservar a estrutura própria da gramática da comunidade e refletir a possível influência pretérita da transmissão linguística irregular na formação dessa gramática. Os informantes mais jovens e que se ausentaram da comunidade por mais de 6 meses, pelo contrário, constituem um contexto de resistência à não-realização do clítico.

Tabela 8: Cruzamento das variáveis sexo e faixa etária

Sexo X Faixa Etária	Nº DE OC. / TOTAL	FREQ.	P.R.
Feminino / Faixa III	86/98	88%	0.652
Feminino / Faixa II	95/110	86%	0.601
Masculino / Faixa II	63/75	84%	0.567
Masculino / Faixa I	52/63	82%	0.510
Feminino / Faixa I	67/85	79%	0.425
Masculino / Faixa III	39/51	76%	0.333
TOTAL	402/482	83%	

Os resultados apresentados na Tabela 8 confirmaram a hipótese de que informantes mais idosos e do sexo feminino favorecem o apagamento do

clítico utilizado nas estruturas ditas reflexivas. A fala desses informantes, geralmente, conserva a estrutura própria da gramática da comunidade e reflete a possível influência pretérita da transmissão linguística irregular na formação dessa gramática.

4. Considerações finais

Este estudo investigou se as estratégias de reflexivização consideradas típicas do português popular brasileiro estão igualmente presentes na fala da comunidade rural afro-brasileira de Helvécia. Além disso, investigou-se também, com base no conceito de transmissão linguística irregular, se a utilização de tais estratégias teria alguma relação com o contato entre línguas ocorrido no período colonial.

No tocante à duplicação do clítico e à generalização do clítico “SE” para outras pessoas gramaticais, é possível afirmar, apesar da escassez dos dados, que essas estratégias de reflexivização não fazem parte da gramática da comunidade de Helvécia. Curiosamente, as poucas ocorrências (apenas seis) de generalização do clítico “SE” estão relacionadas ao tipo de frase “resposta com estímulo”, permitindo concluir que seu uso por parte dos informantes da comunidade, como se pode observar no exemplo em (17), foi diretamente influenciado pelas perguntas feitas pelo documentador.

(17) *DOC*: Se dá bem com eles?

INF: Se dô muito bem. (HV09)

No que se refere à não-realização do clítico, o fato de ser a estratégia de reflexivização mais utilizada pelos falantes da comunidade de Helvécia e de estar mais presente na fala de pessoas mais idosas, do sexo feminino e que não saíram da comunidade por mais de seis meses faz com que o apagamento do clítico nas estruturas ditas reflexivas seja considerado parte da gramática dessa comunidade e possa ser relacionado ao contato entre línguas ocorrido nos primeiros séculos da história linguística brasileira, uma vez que, segundo Lucchesi & Baxter (2006: 195), a redução/eliminação de morfemas gramaticais livres, como os pronomes clíticos, seria uma das marcas do processo de transmissão linguística irregular. A hipótese da influência do contato entre línguas é fortalecida, ainda, pelo fato de o apagamento do clítico em estruturas ditas reflexivas ser uma estratégia recorrente em línguas crioulas como o crioulo Caboverdiano (Pratas, 2002) e alguns crioulos do Golfo da Guiné – Santomense, Angolar, Principense e Fa d’Ambu – (Hagemeijer, 1999), ainda que nessas línguas essa não seja a principal estratégia de reflexivização.

Referências

- Azevedo, Thales. 1975. *Democracia racial*. Petrópolis: Vozes.
- Bittencourt, Regina Lúcia. 2008. No rastro do apagamento: pronomes clíticos nas funções recíproca, reflexiva, apassivadora e indeterminadora. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal da Bahia.
- Castilho, Ataliba de. 1997. A gramaticalização. *Estudos Linguísticos e Literários* 19: 25-64.
- D'Albuquerque, Alair. 1984. A perda dos clíticos num dialeto mineiro. *Tempo Brasileiro*, 92-120.
- Galves, Charlotte. 1986. A interpretação 'reflexiva' do pronome no Português do Brasil. *DELTA*, 2: 249-264.
- Hagemeijer, Tjerk. 1999. As Ilhas de Babel: a criouliização no Golfo da Guiné. a Lisboa, *Revista Camões*, 6: 74-88.
- Holm, John. 1992. Popular Brazilian Portuguese: a semi-creole. In D'Andrade, Ernesto & Kihm, Alain (Orgs.). *Actas do Colóquio sobre "Crioulos de Base Lexical Portuguesa"*, 37-66. Lisboa: Colibri.
- Labov, William. 1972. *Sociolinguistic Patterns*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Labov, William. 1982. Building on Empirical Foundations. In Lehmann, W & Malkiel, Y. (Eds.). *Perspectives on Historical Linguistics*, 17-92. Amsterdam: John Benjamins.
- Labov, William. 1994. *Principles of Linguistic Change*. Oxford/Cambridge: Blackwell.
- Lucchesi, Dante. 1999. A questão da formação do português popular do Brasil: notícia de um estudo de caso. *A Cor das Letras*, 3: 73-100.
- Lucchesi, Dante. 2001. As duas grandes vertentes da história sociolinguística do Brasil. *DELTA*, 17: 97-130.
- Lucchesi, Dante. 2005. O conceito de transmissão linguística irregular e o processo de formação do português do Brasil. In Roncarati, Cláudia & Abraçado, Jussara (Orgs.). *Português brasileiro: contato linguístico, heterogeneidade e história*, 272-284. Rio de Janeiro: 7 Letras.
- Lucchesi, Dante. 2004. A participação do contato entre línguas na formação do português popular do Brasil: Novas evidências empíricas. In M. Fernández, M. Fernández-Ferreiro & N.V. Veiga. *Los criollos de base ibérica*, 215-226. Madri: Iberoamericana.
- Lucchesi, Dante. 2006. Parâmetros sociolinguísticos do português brasileiro. *Revista da ABRALIN*, 5: 83-112.
- Lucchesi, Dante. 2008. Africanos, crioulos e a língua portuguesa. In Lima, Ivana Stolze & Carmo, Laura do (Orgs.). *História social da língua nacional*, 151-180. Rio de Janeiro: Casa de Rui Barbosa.

- Lucchesi, Dante & Baxter, Alan. 2006. Processos de crioulização na história sociolinguística do Brasil. In Cardoso, Suzana; Mota, Jacyra & Mattos e Silva, Rosa Virgínia (Org.). *Quinhentos Anos de História Linguística do Brasil*, 163-218. Salvador: Secretaria da Cultura e Turismo do Estado da Bahia.
- Lucchesi, Dante & Baxter, Alan. 2009. A comunidade de Helvécia. In: Lucchesi, Dante; Baxter, Alan & Ribeiro, Ilza (Orgs.). *O português Afro-Brasileiro*, 85-95. Salvador: EDUFBA.
- Oliveira, Marilza de. 2006. Nós se cliticiza-se?. In Lobo, Tânia; Ribeiro, Ilza; Carneiro, Zenaide & Almeida, Norma (Orgs.). *Para a História do Português Brasileiro. Volume VI: Novos dados, Novas análises*. Salvador: EDUFBA.
- Pratas, Fernanda. 2002. O Sistema Pronominal do Caboverdiano. Dissertação de Mestrado, Universidade Nova de Lisboa.
- Pintzuk, Suzan. 1988. *VARBRUL programs*. Ms.
- Rodrigues, Aryon. 1986. *Línguas Indígenas Brasileiras*. São Paulo: Loyola.
- Rodrigues, Ângela. 1987. A concordância verbal no português popular em São Paulo. Tese de Doutorado, Universidade de São Paulo.
- Scherre, Marta & Naro, Anthony. 2003. Análise quantitativa e tópicos de interpretação do VARBRUL. In Mollica, Cecília & Braga, Maria Luiza (Orgs.), *Introdução à Sociolinguística*, 147-178. São Paulo: Contexto.
- Silveira, Larissa Marchi da. 2008. Quem pariu Matheus que se balance: mais tinta sobre os clíticos no PB. *Anais do SETA-2008*, 2: 501-507.
- Tagliamonte, Sali A. 2006. *Analysing Sociolinguistic Variation*. Cambridge: Cambridge University Press.